

**ANSYS SIMULATION INVESTIGATION OF THE LIQUID
MOVEMENT INSIDE THE CAR RADIATOR AND THE PROCESS OF
FORMATION OF THE RESULTING UNKNOWN NANOFUID RESIDUE**

**Uktam Salomov¹,
Dilyorbek Moydinov²,
Azizbek Zokirjonov³**

¹Rector of the Fergana Polytechnic Institute, 150107, Fergana, Uzbekistan

²Department of “Land transportation systems and their explanation” of the
Andijan Machine-Building Institute, 170100, Andijan, Uzbekistan

³Department of “Automotive Engineering” of the Andijan Machine-Building
Institute, 170100, Andijan, Uzbekistan

1u.salomov@ferpi.uz, dilyorbek.moydinov@gmail.com,
zokirjonov704@gmail.com

Abstract: Automotive cooling system is playing the main role to control the temperature of engine. Coolant (antifreeze) in the cooling system is one of the main element in colling system. Using the wrong coolant can have a negative effect on the automobile engine and shorten the life of the engine. An efficient cooling system prevents the engine from overheating and contributes to the optimal performance of the vehicle. In this article, the performance of the base fluid in a flat tube radiator is analyzed. The 3D model of the radiator is made in the CREO parametric program. CFD analysis is done on radiator for all fluids and thermal analysis is done in ANSYS.

Key words: Radiator, coolant, thermodynamics, nanofluid.

**АВТОМОБИЛ РАДИАТОРИ ИЧИДАГИ СУЮҚЛИКНИНГ
ХАРАКАТИНИ ANSYS ДАСТУРИДА СИМУЛЯЦИЯ ТЕКШИРУВИ ВА
ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН НОМАЪЛУМ НАНОСУЮҚЛИК ҚОЛДИҒИНИ
ҲОСИЛ БЎЛИШ ЖАРАЁНИ**

Аннотация: Совутиш тизими автомобиль двигателининг ҳароратини назорат қилишда муҳим роль ўйнайди. Автомобиль совутиш тизимидаги муҳим элементлардан бири совутиш суюқлигидир. Нотўғри совутиш суюқлигидан фойдаланиш автомобиль двигателига салбий таъсир кўрсатиши ва двигателнинг ишлаш муддатини қисқартириши мумкин. Самарали совутиш тизими двигателнинг ҳаддан ташқари қизиқ кетишини олдини олади ва автомобилнинг оптимал ишлашига ёрдам беради. Ушбу мақолада асосий суюқлик текис турдаги трубка радиаторидаги ишлаши таҳлил қилинади. Радиаторнинг 3D модели CREO параметрик дастурида амалга оширилади. CFD таҳлили барча суюқликлар учун радиаторда амалга оширилади ва термал таҳлил ANSYS да амалга оширилади.

Калит сўзлар: Радиатор, совутиш суюқлиги, термодинамика, наносуюқлик.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ANSYS ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ ВНУТРИ РАДИАТОРА АВТОМОБИЛЯ И ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАЕМОГО НЕИЗВЕСТНОГО ОСТАТКА НАНОЖИДКОСТИ

Аннотация: Система охлаждения играет важную роль в регулировании температуры двигателя автомобиля. Одним из важных элементов в системе охлаждения автомобиля является охлаждающая жидкость. Использование неподходящей охлаждающей жидкости может негативно сказаться на двигателе автомобиля и сократить срок его службы. Эффективная система охлаждения предотвращает перегрев двигателя и способствует оптимальной работе автомобиля. В этой статье анализируется производительность базовой жидкости в радиаторе с плоской трубкой. 3D-модель радиатора выполнена в параметрической программе CREO. CFD-анализ выполняется на радиаторе для всех жидкостей, а термический анализ выполняется в ANSYS.

Ключевые слова: Радиатор, теплоноситель, термодинамика, наножидкость.

КИРИШ

Одатда алюминийдан ишлаб чиқариладиган автомобил радиатори двигателдан ўтадиган қувурлардан иборат. Қувурлар иситиладиган автомобил қисмларини енгиллаштириш учун двигател бўйлаб суяқ совутгични олиб юради. Двигателнинг умумий ҳарорати нормал иш ҳароратидан ошиб кетганда термостат томонидан назорат қилинади. Сув насоси, бир қатор камар ва шланглар билан бирга, совутиш суви двигателнинг айланишига ёрдам беради, суяқлик камераси эса суяқликнинг айланишини таъминлайди. Радиаторнинг вазифаси иссиқликни совутиш суяқлигидан радиатор блокдан ёки алмаштиргичдан олинган ҳавога ўтказишни осонлаштиришдир.

Кўпинча алюминийдан ишлаб чиқарилган автомобил радиаторлари ўзаро оқим иссиқлик алмашинувчиси дизайнидан фойдаланади. Икки ишчи радиатор ишчи характеристикасини ифодалашда ҳаво ва совутиш суяқлиги (сув ва этилен гликолнинг 50X50 аралашмаси) қўлланилади. Ҳавонинг радиатордан панжаралари орасидан ўтиши билан радиатор ичидаги иссиқлик совутиш суяқлигини совутиш орқали ҳавога қайтиб ўтади. Ҳавонинг мақсади совутиш суяқлигидан иссиқликни олиб ташлашдир, бу совутиш суяқлиги радиатордан кирганидан пастроқ ҳароратда чиқишига олиб келади. Жорий радиаторларнинг иссиқлик ўтказувчанлиги 95°C кириш ҳароратида бўлади. Асосий радиаторнинг кенглиги 0,5-0,6 м (20-23"), баландлиги 0,4-0,7 м (16-27") ва чуқурлиги 0,025-0,038 м (1-1,5"). Ушбу ўлчамлар автомобилнинг маркаси ва моделига қараб фарқланади. Ушбу дизайнларда иссиқлик узатишнинг асосан иккита усули мавжуд: қувур деворлари ва қанотлари орасидаги ўтказувчанлик ва иккита конвексия режими. Конвексиянинг бир режими қувурлар ичида оқадиган совутиш суяқлиги билан боғлиқ, иккинчиси эса радиатордан ўтадиган ҳаво туфайли юзага келади. Иссиқлик узатишнинг ҳар бир тури билан боғлиқ бўлган иссиқлик узатиш тезлигига тўсқинлик қиладиган термал қаршилик мавжуд. Ушбу қаршиликлар қуйидаги расмда жамланган.

1-расм. Эксперимент ўтказишда трубаканинг кинематик схемаси.

$$r_{cond} = \frac{R_{cond}}{L_{pipe}}; \quad (1)$$

$$R_{cond} = \frac{L_{fin}}{k_{fin} \cdot A_{fin}}; \quad (2)$$

$$r_{conv} = \frac{R_{conv}}{L_{pipe}}; \quad (3)$$

$$R_{conv} = \frac{1}{h \cdot A_{S.A.}}; \quad (4)$$

Бу ерда T_{in} кириш суюқлик ҳарорати, T_{out} чиқиш суюқлик ҳарорати ва T_a атрофдаги ҳаво ҳароратини ифодалайди. (1) тенгламада кўрсатилган бирлик узунлиги бўйича ўтказувчанлик туфайли иссиқлик қаршилиги (R_{cond}) трубаканинг узунлигига (L) бўлинадиган ўтказувчанлик (R_{cond}) туфайли умумий қаршиликка тенг. (2) тенглама R_{cond} учун қийматини беради. Ушбу тенгламада L_{fin} – трубаканинг узунлиги, k_{fin} - материал билан боғлиқ бўлган иссиқлик ўтказувчанлиги ва A_{fin} - ўтказувчанлик билан боғлиқ. (3) тенгламада R_{conv} трубаканинг узунлигига бўлинган конвексия (R_{conv}) туфайли умумий қаршиликка тенг. Бу ерда, R_{conv} ҳаво ва ҳавога таъсир қиладиган сирт майдони билан боғлиқ

конвектив коэффициентини бўлингани 1 га тенг. Буни (4) тенглама орқали кўриш мумкин.

Ҳозирги радиатор конструкцияларида энг катта термал қаршилиқ ҳаво билан боғлиқ бўлган конвектив иссиқлик узатиш (R_{conv}) туфайли юзага келади. Бу умумий термал қаршилиқнинг 75% дан ортиғини ташкил қилади. Иккинчи энг катта термал қаршилиқ суюқлик билан боғлиқ бўлган конвексиядан келиб чиқади. Бу қаршилиқлар умумий термал қаршилиқнинг 97% дан ортиғини ташкил қилади [3]. Суюқлик билан боғлиқ катта термал қаршилиқ мавжуд бўлганлиги сабабли, иссиқлик ўтказувчанликнинг ошиши кузатилади. Шунинг учун, ҳаво билан боғлиқ термал қаршилиқ фоизини камайтирадиган радиаторни лойиҳалаш зарурати мавжуд.

Иссиқлик алмашинуви юзасидан рақамли тадқиқот ўтказиш учун ANSYS Fluent 13.0 ҳисоблаш таҳлил воситасидан фойдаланилади. Ҳисоблаш соҳаси биринчи навбатда ҳозирги рақамли ёндашувнинг тасдиқланиши ўрнатилади. Кейинчалик рақамли таҳлил танланган геометрик ва оқим параметрларини ўзгартириш орқали кенгайтирилади, масалан, радиатор панжараларининг баландлиги, ҳаво оқими тезлиги, суюқлик оқими тезлиги, қанот ва панжаралар қалинлиги, бир вақтнинг ўзида битта параметрни ўзгартириш ва натижалар солиштирилади. Танланган ихчам иссиқлик алмашинув учун синовдан ўтган ўзгарувчиларга асосланган оптимал қийматлар ва соғламалар бўйича тавсиялар олинади.

Радиаторни моделлаштириш иккита усул билан тавсифланган, бири чекланган фарқ усули, иккинчиси эса иссиқлик қаршилиги тушунчаси. Ишни баҳолашда радиатор синов қурилмасига ўрнатилади ва турли параметрлар, шу жумладан совутиш суюқлигининг масса оқими, совутиш суюқлигини кириш ҳароратлари танлаб олинади. Битта совутгич сув сифатида, иккинчиси эса 40:60 нисбатда пропилен гликолдаги сув аралашмаси сифатида ишлатилади. Кўриниб турибдики, сув ханузгача энг яхши совутиш суви ҳисобланади, аммо унинг чеклови шундаки, у коррозий ва совутиш суви оқимининг ўтишини бузадиган эриган тузларни ўз ичига олади.

Синов суюқлиги эллиптик кесмага эга 33 вертикал трубадан иборат бўлган автомобил радиатори орқали оқиб ўтади ва ҳаво доимий тезликда қувур қатори ичида кўндаланг оқим ҳосил қилади. Тўлиқ турбулент режимга эга бўлиш учун синов суюқлик оқими тезлиги 3 л/мин дан 8 л/мин оралиғида ўзгартирилди. Бундан ташқари, радиаторга суюқлик кириш ҳароратининг иссиқлик узатиш коэффициентига таъсири ҳароратни 37 - 49⁰С оралиғида ўзгартириш орқали ҳам таҳлил қилинади. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, суюқликнинг айланиш тезлигини ошириш иссиқлик узатиш кўрсаткичларини яхшилаши мумкин.

Чекланган элементлар таҳлили (ЧЭТ) биринчи марта 1943 йилда Р. Курант томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, лойиҳалаш тизимларининг тахминий ечимларини олиш учун рақамли таҳлил ва вариацион ҳисобларни минималлаштириш орқали Ритс усулидан фойдаланишдан иборат. ЧЭТ - маълум натижалар учун таъкидланган ва таҳлил қилинадиган материал ёки дизайннинг компютер моделидан иборат. У янги маҳсулот дизайнида ва мавжуд маҳсулотни такомиллаштиришда қўлланилади. Ушбу дастурий таъминот орқали таклиф қилинган дизайнни ишлаб чиқариш ёки тайёрлашдан олдин лойиҳа спецификациясига мувофиқ бажариши мумкинлигини текширишга қодир. Структуравий носозлик бўлса дастур янги шартни қондириш учун дизайн ўзгаришларини аниқлашга ёрдам бериш учун ишлатилиши мумкин.

Машинасозлик ишлаб чиқариш саноатида одатда иккита таҳлил тури қўлланилади: 2D ўлчовли моделлаштириш ва 3D ўлчовли моделлаштириш. 2D моделлаштириш соддаликни сақласа ва таҳлилни нисбатан оддий компютерда бажаришга имкон беради, лекин у камроқ аниқ натижалар беради. Бироқ, 3D моделлаштириш энг тезкор компютерлардан ташқари ҳаммада самарали ишлаш қобилиятини йўқотиб, аниқроқ натижалар беради. Ушбу моделлаштириш схемаларининг ҳар бирига дастурчи тизимни чизиқли ёки чизиқли бўлмаган ҳаракатга келтириши мумкин бўлган кўплаб алгоритмларни (функцияларни) киритиши мумкин. Чизиқли тизимлар жуда кам мураккаб ва одатда пластик деформацияни ҳисобга олмайди. Чизиқли бўлмаган тизимлар пластик деформацияни ҳисобга олади ва кўпчилик материални синишигача синаб

кўришга қодир. ЧЭТ «тўр» деб аталадиган тўрни ҳосил қилувчи «тугун» лар деб аталадиган мураккаб нукталар тизимидан фойдаланади. Ушбу тўр структуранинг муайян юклаш шароитларига қандай таъсир қилишини белгилайдиган материал ва структуравий хусусиятларни ўз ичига олиши учун дастурлаштирилган. Тугунлар маълум бир ҳудуднинг кутилаётган кучланганлик даражаларига қараб материал бўйлаб маълум бир ўлчамлар бўйича тайинланади. Катта миқдордаги кучланишга дучор бўлган қисмларда кучланишни кам ёки умуман йўқлигига қараганда юқори тугун зичлигига эга.

Асосий кучланган нукталар қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин: илгари синовдан ўтган материалнинг синиш нуктаси, филеталар, бурчаклар, мураккаб деталлар ва юқори кучланиш жойлари. Тўр ўргимчак тўри каби ишлайди, чунки ҳар бир тугундан қўшни тугунларнинг ҳар бирига тўр элементи узатилади. Ушбу векторлар тармоғи кўплаб элементларни яратиб, моддий хусусиятларни объектга олиб боради. Тугунлар маълум бир ҳудуднинг кутилаётган кучланганлик даражаларига қараб материал бўйлаб маълум бир зичликда тайинланади. Катта миқдордаги кучланганликка дучор бўлган ҳудудлар одатда кучланганликни кам ёки умуман бошдан кечирадиганларга қараганда юқори тугун зичлигига эга. Ушбу векторлар тармоғи кўплаб элементларни яратиб, моддий хусусиятларни объектга олиб боради.

Структуравий таҳлил чизиқли ва чизиқли бўлмаган моделлардан иборат. Чизиқли моделлар оддий параметрлардан фойдаланади ва материал пластик деформацияланмаган деб ҳисоблайди. Чизиқли бўлмаган моделлар материалнинг эластиклик қобилятидан ўтганлигини таъкидлашдан иборат. Кейин материалдаги кучланишлар деформация миқдорига қараб ўзгаради.

Вибрацияли таҳлил материални тасодифий тебранишлар, зарба ва таъсирларга қарши текшириш учун ишлатилади. Ушбу ҳодисаларнинг ҳар бири материалнинг табиий тебраниш частотасига таъсир қилиши мумкин, бу эса ўз навбатида резонансга ва кейинчалик носозликларга олиб келиши мумкин.

Чарчоқ таҳлили намунага тсиклик юкланиш таъсирини кўрсатиб, дизайнерларга материал ёки структуранинг ишлаш муддатини башорат қилишга

ёрдам беради. Бундай таҳлил ёриқлар тарқалишининг энг кўп содир бўлган жойларини кўрсатиши мумкин. Чарчоқ туфайли ишламай қолиши ҳам материалнинг зарарга чидамлилигини кўрсатиши мумкин.

Иссиқлик узатиш таҳлил материал ёки структуранинг ўтказувчанлиги ёки термал суюқлик динамикасини моделлаштиради. Бу барқарор ҳолат ёки вақтинчалик узатишдан иборат бўлиши мумкин. Барқарор ҳолат узатиш материалнинг чизиқли иссиқлик тарқалишини келтириб чиқарадиган доимий термо хусусиятларини билдиради.

Олдиндан ишлов бериш: Фойдаланувчи таҳлил қилинадиган қисмнинг моделини тузади, унда геометрия «тугун» лар деб аталадиган дискрет нуқталарда боғланган бир қатор дискрет пастки минтақаларга ёки элементларга бўлинади. Ушбу тугунларнинг баъзилари қатъий силжишларга эга, бошқалари эса белгиланган юқларга эга бўлади. Ушбу моделларни тайёрлаш жуда кўп вақт талаб қилиши мумкин ва боғланиш кодлари энг қулай график "постпроцессор"га эга бўлиш учун бир-бири билан рақобатлашади. Шундай қилиб, чекли элементларни таҳлил қилиш компютерлаштирилган лойиҳалаш ва лойиҳалаш жараёнининг бир қисми сифатида қулай тарзда амалга оширилиши мумкин.

Биринчи постпроцессор томонидан тайёрланган маълумотлар тўплами чизиқли ёки чизиқли бўлмаган алгебраик тенгламалар тизимини тузадиган ва эчадиган чекли элементлар кодининг ўзига кириш сифатида ишлатилади.

Кейинги ишлов бериш: Чекланган элементларни таҳлил қилишнинг фойдаланувчи моделдаги дискрет позициялардаги силжишлар ва кучланишларни санаб, код томонидан яратилган рақамлар тўпламини кўриб чиқади. Шу тарзда муҳим тенденциялар ва асосий нуқталарни визуализация қилиш учун график дисплейлардан фойдаланади. Оддий постпроцессорли дисплей моделдаги кучланганлик даражасини ифодаловчи рангли контурларни қоплайди.

ANSYS - бу умумий мақсадли чекли элементлар таҳлили (ЧЭТ) дастурий таъминот тўплами. ANSYS - бу мураккаб тизимни элементлар деб аталадиган жуда кичик бўлақларга (фойдаланувчи томонидан белгиланган ўлчамдаги)

деконструкция қилишнинг рақамли усули. Дастурий таъминот ушбу элементларнинг хатти-ҳаракатларини бошқарадиган тенгламаларни амалга оширади ва уларнинг барчасини ҳал қилади; тизимнинг бир бутун сифатида қандай ишлаши ҳақида кенг қамровли тушунтириш беради. Кейинчалик бу натижалар жадвал ёки график шаклларда тақдим этилиши мумкин. Ушбу турдаги таҳлил одатда қўлда таҳлил қилиш учун жуда мураккаб тизимни лойиҳалаш ва оптималлаштириш учун ишлатилади. Ушбу тоифага мос келадиган тизимлар геометрияси, масштаблари ёки бошқарув тенгламалари туфайли жуда мураккаб.

I. РАДИАТОРНИ CFD АСОСИДА ANSYS ТЕКШИРУВИНИ ЎТКАЗИШ.

ANSYS виртуал муҳитда маҳсулот ёки жараёнларнинг ишлашини ўрганишнинг тежамкор усулини тақдим этади. Ушбу турдаги ишлаб чиқиш тизимида виртуал прототиплаш деб аталади.

Виртуал прототиплаш техникаси ёрдамида фойдаланувчилар ишлаб чиқариш бошланишидан анча олдин маҳсулотни оптималлаштириш учун турли сценарийларни такрорлашлари мумкин. Бу хавф даражасини ва самарасиз дизайнларнинг нархини камайтириш имконини беради. ANSYSнинг кўп қиррали табиати, шунингдек, фойдаланувчиларга дизайн ва маҳсулотнинг бутун ҳаракати, электромагнит, термал, механик ва бошқаларга таъсирини кўриш имкониятини таъминлайди.

Лойиҳаланаётган радиатор модели CREO лойиҳалаш дастурий таъминоти ёрдамида лойиҳаланган ва кейин Меш (Meshing) ва таҳлил қилиш учун ANSYSга импорт қилинди. СЭТ таҳлили олдинги бўлимда ҳисобланган рейнолдс рақами бўйича трубка ичида ҳосил бўлган қолдиқ қуйқа миқдорини босим режими ва ҳарорат тақсимотини ҳисоблаш учун ишлатилган. Мешлаш учун суюқлик ҳалқаси иккита боғланган ҳажмга бўлинади. Кейин барча қалинликдаги қирралар 360 интервал билан тўрланади. Тетраэдрал тузилиш тармоғи ишлатилади. Шундай қилиб, тугунлар ва элементларнинг умумий сони 6576 ва 3344 ни ташкил қилади.

2-расм. Лойиҳаланаётган радиатор CREO дастури ёрдамида ифодаланиши.

Статик босим (максимал босим: $2,50 \times 10^4$ Па; минимал босим: $-2,14 \times 10^4$ Па)

Статик ҳарорат (максимал ҳарорат: $2,22 \times 10^2$ м/с; минимал ҳарорат:
 $1,11 \times 10^1$ м/с).

Иссиқлик ўтказиш коэффиценти (максимал иссиқлик ўтказиш коэффиценти: $3,14e + 02w / m^2-k$; минимал иссиқлик ўтказиш коэффиценти: $1,57e + 01w / m^2-k$).

3-расм. Рейнолдс рақами ($Re=7000$) диаметри 0,01 - 0,5 мм бўлган чўкинди суюқликнинг траекторияси.

Статик босим (максимал босим: $1,03e+05Pa$; минимал босим: $-8,57e+04Pa$)

Статик ҳарорат (максимал ҳарорат: $4,44e+02m/c$; минимал ҳарорат: $2,22e+01m/c$).

Иссиқлик ўтказиш коэффиценти (максимал иссиқлик ўтказиш коэффиценти: $5,52e + 02w / m^2-k$; минимал иссиқлик ўтказиш коэффиценти: $2,76e + 01w / m^2-k$).

4-расм. Рейнолдс рақами ($Re=10000$) диаметри $0,01 - 0,5$ мм бўлган чўкинди суюқликнинг траекторияси.

Статик босим (максимал босим: $3,25e+04Pa$; минимал босим: $-5,05e+04Pa$).

Статик ҳарорат (максимал ҳарорат: $2,80e+02m/c$; минимал ҳарорат: $1,40e+01m/c$).

Иссиқлик ўтказиш коэффициентлари (максимал иссиқлик ўтказиш коэффициентлари: $3,39e + 02 \text{w/m}^2\text{-к}$; минимал иссиқлик ўтказиш коэффициентлари: $1,70e + 01 \text{w / м}^2\text{-к}$).

5-расм. Рейнолдс рақами ($Re=14000$) диаметри $0,01 - 0,5 \text{ мм}$ бўлган чўқинди суюқликнинг траекторияси.

Статик босим (максимал босим: $1,31e+05 \text{Па}$; минимал босим: $-2,03e+05 \text{Па}$).

Статик ҳарорат (максимал ҳарорат: $5,60e+02 \text{м/с}$; минимал ҳарорат: $2,80e+01 \text{м/с}$).

Иссиқлик ўтказиш коэффициентлари (максимал иссиқлик ўтказиш коэффициентлари: $5,95e + 02w / m^2-k$; минимал иссиқлик ўтказиш коэффициентлари: $2,97 e + 01w / m^2-k$).

б-расм. Рейнолдс рақами ($Re=17000$) диаметри 0,01 - 0,5 мм бўлган чўкинди суюқликнинг траекторияси.

Статик босим (максимал босим: $6,49e+04Pa$; минимал босим: $-6,45e+04Pa$).

Статик ҳарорат (максимал ҳарорат: $3,40 e+02m/c$; минимал ҳарорат: $1,70e+01m/c$).

Иссиқлик ўтказиш коэффициентлари (максимал иссиқлик ўтказиш коэффициентлари: $4,06e + 02w / m^2-k$; минимал иссиқлик ўтказиш коэффициентлари: $2,03e + 01w / m^2-k$).

7-расм. Рейнолдс рақами ($Re=20000$) диаметри $0,01 - 0,5$ мм бўлган чўкинди суюқликнинг траекторияси.

Статик босим (максимал босим: $2,57e+05Pa$; минимал босим: $-2,61e+05Pa$).

Статик ҳарорат (максимал ҳарорат: $6,80e+02m/c$; минимал ҳарорат: $3,40e+01m/c$).

Иссиқлик ўтказиш коэффициентлари (максимал иссиқлик ўтказиш коэффициентлари: $7,09e + 02w / m^2-k$; минимал иссиқлик ўтказиш коэффициентлари: $3,55e + 01w / m^2-k$).

7-расм. Рейнолдс рақами ($Re=24000$) диаметри $0,01 - 0,5$ мм бўлган чўқинди суюқликнинг траекторияси.

8-расм. Термал таҳлил қўлланилган ҳарорат.

9-расм. Қўлланилган конвексия

II. НАТИЖАЛАР ТАХЛИЛИ

Масса оқими (кг/сек)	Рейн олд сони (Re)	Босим (Па)	Ҳарор ат (к)	Исси қлик узатиш коэффици енти	Оқи м тезлиги (Кг/ сек)	Исс иқлик узатиш тезлиги (w)
2.8	7000	1.36e+0 4	353	294	0,00 047	18. 53
	1000 0	2.09e+0 1		324	0,00 037	61. 98
	1400 0	3.94e+0 3		409	1.47 05	0,3 2
	1700 0	4.03e+0 0		523	0,00 211	7.0 7
	2000 0	6.08e+0 0		609	0,00 020	32. 40
	2400 0	7.25e+0 0		672	6.55 e-05	0,7 2

ХУЛОСА

Ушбу тезисда радиаторда суюқликнинг радиатор ички юзасига таъсир жараёни ўрганилди. Суюқлик антифриз танлаб олинган. Радиаторнинг 3Д модели СРЕО параметрик дастурида амалга оширилади. СФД таҳлили барча суюқликлар учун радиаторда амалга оширилади ва термал таҳлил АНСЙС да амалга оширилади. СФД таҳлилини кузатиш орқали иссиқлик узатиш коэффитсиенти қийматлари масса оқимининг киришини ошириш орқали ортади.

АДАБИЁТЛАР

1. Адлер ЮП, Маркова ЕА, Грановский ЮБ. Адлер, ЮЛ. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, (1996) 279 с.

2. R. Narayanamoorthy, S. Sivaprakasam, P. Sivaraj. Experimental Investigation of Biofuel Gasoline Blends In a PFI Spark-Ignition Engine International Journal of Engineering Trends and Technology, 69(5) 101-108.
3. Salomov UR, Moydinov DA, Yusupov SM. Theoretical bases of diagnostics of radiators by heat load of passenger cars. Scientific-technical journal., 4(4) (2021) 17-24.
4. Chavan D, Pise AT. Performance investigation of an automotive car radiator operated with nanofluid as a coolant. Journal of Thermal Science and Engineering Applications. 2014 Jun 1 , 6(2) (2014).
5. Maghrabie HM, Mousa HM. Thermal Performance Intensification of Car Radiator Using SiO₂/Water and ZnO/Water Nanofluids. Journal of Thermal Science and Engineering Applications. 2021 Jun 21; 14(3) (2021) 034501.
6. Dasgupta S, Nandwana A, Ravikumar K. Flow Channelization Method to Enhance Transformer Radiator Cooling Capacity. Journal of Thermal Science and Engineering Applications,10(6) (2018).